

Лопатка С. С.
*к.т.н., доцент,
доцент кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”,
<https://orcid.org/0009-0008-7941-368X>*

ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

**JEL Classification: E22, L74, R30
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті здійснено комплексне дослідження галузевих і регіональних особливостей формування конкурентних позицій підприємств будівельного сектора України в умовах економічної нестабільності та структурних трансформацій, пов'язаних із повоєнним відновленням. Основна увага зосереджена на порівняльному фінансово-економічному аналізі суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у будівельній галузі у трьох провідних регіонах – Київській, Львівській і Дніпропетровській областях. Обґрунтовано доцільність використання індикаторів рентабельності, ліквідності, динаміки продажів, боргового навантаження та коефіцієнтів покриття для виявлення ступеня стійкості підприємств до зовнішніх ризиків. Проведено класифікацію підприємств за рівнем конкурентного потенціалу та сформовано обґрунтовані висновки щодо їхньої адаптивної здатності до мінливого економічного середовища.

Встановлено, що ефективність функціонування підприємств значною мірою визначається не лише загальногалузевими тенденціями, а й регіональними умовами ресурсного забезпечення, доступу до ринків збуту, фінансової політики та локального регулювання. Окрему увагу приділено розрахункам FinScore і MarketScore, які дозволяють поглибити діагностику фінансової стабільності та виявити приховані загрози у структурі активів і зобов'язань. У результаті дослідження ідентифіковано п'ять підприємств із найкращими показниками стійкості, а також визначено напрями покращення конкурентних позицій інших учасників ринку за рахунок оптимізації фінансової структури, стабілізації грошових потоків та диверсифікації ризиків. Запропоновані висновки можуть слугувати аналітичною базою для формування регіональних стратегій розвитку будівельної галузі та фінансового оздоровлення підприємств у післявоєнний період.

Ключові слова: будівельні підприємства, конкурентоспроможність, регіональний аналіз, рентабельність, фінансова стійкість, боргове навантаження, FinScore, економічна адаптація.

Abstract. The article presents a comprehensive study of sectoral and regional features in the formation of competitive positions of construction enterprises in Ukraine under conditions of economic instability and structural transformations associated with post-war recovery. The main focus is placed on a comparative financial and economic analysis of enterprises operating in the construction sector in three leading regions – Kyiv, Lviv, and Dnipropetrovsk oblasts. The relevance of applying indicators such as return on assets, liquidity, sales dynamics, debt burden, and coverage ratios is substantiated to determine the degree of resilience of enterprises to

external risks. A classification of companies by the level of competitive potential is carried out, and substantiated conclusions are drawn regarding their adaptive capacity to a volatile economic environment.

It is established that enterprise performance is determined not only by general industry trends but also by regional conditions of resource availability, market access, financial policies, and local regulation. Particular attention is given to FinScore and MarketScore calculations, which enable deeper diagnostics of financial stability and identification of hidden threats in asset and liability structures. As a result of the study, five enterprises with the most stable indicators have been identified, and directions for improving the competitive positions of other market participants have been determined through financial structure optimization, cash flow stabilization, and risk diversification. The proposed conclusions can serve as an analytical basis for the development of regional construction sector strategies and financial recovery of enterprises in the post-war period.

Keywords: construction enterprises, competitiveness, regional analysis, profitability, financial stability, debt burden, FinScore, economic adaptation.

Вступ

Будівельна галузь традиційно вважається фундаментальним чинником економічного розвитку, який впливає не лише на обсяг валового продукту, а й на структурну трансформацію просторових економік, рівень зайнятості, урбанізаційні процеси та інвестиційну динаміку. У воєнний і післявоєнний періоди значення будівництва зростає експоненційно, адже саме воно забезпечує матеріальну основу для відновлення життєво важливої інфраструктури, створення умов для повернення переміщених осіб і розгортання нових кластерів економічного зростання. Водночас будівельна діяльність є надзвичайно чутливою до коливань зовнішнього середовища, включаючи доступ до фінансових ресурсів, логістичні обмеження, регуляторні ініціативи та зміну демографічного попиту.

Питання конкурентоспроможності підприємств будівельного сектора набуває особливої гостроти в умовах високої волатильності ринку, ускладненого доступу до кредитування та зростання вартості ресурсів. У цих обставинах аналіз не може бути зведений лише до загальногалузевих параметрів: важливо враховувати регіональні відмінності, локальні інституційні умови, специфіку функціонування підприємств різного масштабу. Саме тому актуалізується потреба в просторово-галузевому підході до оцінювання фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання, який дозволяє не тільки фіксувати фактологічні показники, а й виявляти закономірності їх динаміки та взаємозв'язок із зовнішніми середовищними чинниками.

У вітчизняній економічній науці проблеми оцінювання фінансової стійкості підприємств, зокрема будівельних, знаходять відображення у працях М. Ю. Аверіної [1], Т. В. Безбородової [2], О. М. Загородної, В. М. Серединської [3], В. В. Лук'янової, О. О. Лабунця [4], М. О. Юнацького [5]. У зазначених роботах обґрунтовано методичні підходи до аналізу платоспроможності, ефективності ресурсного використання та інструментарію прогнозування кризових тенденцій. Водночас обмеженою залишається кількість досліджень, у яких системно розкрито галузево-регіональні особливості формування конкурентних переваг із використанням емпіричних даних підприємств, що функціонують у різних регіонах України з урахуванням практики антикризового управління.

Метою цієї статті є виявлення закономірностей формування конкурентних позицій підприємств будівельного сектора в регіональному розрізі на прикладі суб'єктів господарювання Київської, Львівської та Дніпропетровської областей шляхом комплексного фінансово-економічного аналізу їхньої діяльності. Особливу увагу зосереджено на порівнянні ключових індикаторів ефективності з галузевими середніми показниками, з метою виявлення сильних і слабких сторін підприємств, оцінювання ризиків, формулювання рекомендацій щодо підвищення їхньої конкурентоспроможності у складному соціально-економічному середовищі.

Результати

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств будівельного сектора ґрунтується на ефективному використанні їх внутрішніх ресурсів для оптимізації виробничої діяльності та раціонального управління процесами, що впливають на створення будівельної продукції. Важливим аспектом при цьому є розробка стратегічних підходів, спрямованих на зменшення негативних впливів зовнішнього середовища та адаптацію до сучасних тенденцій розвитку галузі. У результаті досягається мінімізація потенційних ризиків і відхилень у майбутніх періодах, а також формування стійкої бази для довгострокового зростання прибутковості підприємств.

Кластерний аналіз засвідчує стабільну тенденцію до утворення груп регіонів з подібними умовами забезпечення та розподілу ресурсів будівельного сектора. Серед регіонів із схожими і сприятливими умовами для розвитку будівництва виділено Київську, Львівську та Дніпропетровську області. Таке групування пояснюється впливом низки мезо- та мікроекономічних факторів, що визначають динаміку будівельної діяльності у зазначених регіонах. До них належать: рівень інвестиційної активності; доступність матеріально-технічних і трудових ресурсів; динаміка розвитку інфраструктури, що впливає на рівень урбанізації та загальну економічну привабливість регіону; регіональні особливості нормативно-правового регулювання, які сприяють або, навпаки, ускладнюють ведення будівельної діяльності.

Для подальшого аналізу конкурентних позицій підприємств будівельного сектора, розташованих у цих регіонах, відібрано суб'єкти господарювання, основним видом діяльності яких задекларовано будівництво, а саме:

із Київської області – ТОВ “САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ”; ТОВ “ДОБРОГРАД БУД”; ТОВ “АЛЬЯНС НОВОБУД”;

із Львівської області – ТОВ “КОМПАНІЯ “НОВА ОСЕЛЯ”; ПРАТ “ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “ЕКО-ДІМ”; ТОВ “ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ”;

із Дніпропетровської області – ТОВ “ІНВЕСТДНІПРОБУД”; ТОВ “БАЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ”; ТОВ “ГРАНД ФЕМЕЛІ ІСТЕІТ”.

Аналіз фінансово-економічного стану кожного з розглянутих будівельних підприємств здійснено на основі низки ключових показників, що відображають їхню рентабельність, ліквідність, фінансову стабільність та динаміку розвитку. Зокрема, до переліку оцінюваних індикаторів належать [1; 2; 3; 4; 5]:

Рентабельність активів – показник, що визначається як співвідношення чистого прибутку (або збитку) до загальної вартості активів, що дозволяє оцінити ефективність використання ресурсів підприємства.

Чиста маржа – коефіцієнт, що характеризує частку чистого прибутку у структурі виручки та відображає рівень прибутковості операційної діяльності.

Коефіцієнт автономії – інтегральний показник фінансової стійкості, який відображає співвідношення власного капіталу до загальної суми залучених фінансових ресурсів, що використовуються в його господарській діяльності.

Оборотність робочого капіталу – індикатор ділової активності, що характеризує ефективність використання оборотних активів підприємства через співвідношення отриманого доходу до величини робочого капіталу, залученого в операційну діяльність.

Заборгованість – співвідношення загальних зобов'язань до загальної суми активів, яке дає змогу оцінити рівень фінансового навантаження підприємства.

Фінансовий левередж (коефіцієнт боргового навантаження) – відношення загальних зобов'язань до власного капіталу, що характеризує рівень залучення позикових коштів у фінансуванні діяльності.

Коефіцієнт покриття – показник, який розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань і дає змогу оцінити здатність підприємства виконувати короткострокові фінансові зобов'язання.

Робочий капітал – відношення чистого робочого капіталу до загальних активів, що дозволяє визначити частку фінансових ресурсів, які використовуються для поточної операційної діяльності.

Сукупні активи – загальна вартість активів підприємства, що є основним показником масштабу його діяльності.

Чисті продажі (виручка) – загальний обсяг доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за визначений період.

Темпи зростання продажів – динаміка зміни виручки у порівнянні з попереднім звітним періодом, що розраховується за формулою $(T-(T-1))/(T-1)$.

Темпи зростання прибутку – зміна показника чистого прибутку (або збитку) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року за аналогічною формулою.

Будівельні підприємства демонструють різні характеристики функціонування, що зумовлено особливостями їх фінансово-господарської діяльності та рівнем адаптації до ринкових умов. Для комплексної оцінки їх фінансово-економічного стану доцільно проаналізувати також ключові параметри, що формують індекси FinScore та MarketScore, які дозволяють оцінити рівень рентабельності, ділової активності, ліквідності та платоспроможності підприємств, порівняно із середніми по галузі значеннями. Дослідження зазначених компонентів дає змогу визначити фінансову стійкість та ефективність управління ресурсами, а також окреслити тенденції розвитку підприємств будівельного сектора, враховуючи поточні макроекономічні умови та галузеві ризики.

Після обчислення зазначених фінансових індикаторів буде проведено порівняльний аналіз отриманих результатів із середньогалузевими значеннями. Це дозволить визначити конкурентні позиції підприємств, їхні сильні та слабкі сторони, а також сформулювати рекомендації щодо оптимізації фінансової політики та підвищення ефективності їхньої діяльності.

Показники діяльності підприємств Київської області подано у табл. 1.

Таблиця 1

Результати фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств будівельного сектора
Київської області

	2019	2020	2021	2022	2023
ТОВ “САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ”					
Рентабельність активів (%)	-0,8	4,42	-7,16	4,02	-0,18
Чиста маржа (%)	-0,34	2,77	-3,42	5,69	-0,64
Заборгованість (%)	108,89	102,54	109,41	107,49	107,56
Борги (%)					
Коефіцієнт покриття (%)	70,35	80,89	86,24	89,37	90,82
Робочий капітал (%)	-31,47	-19,15	-14,73	-11,07	-9,66
Активи (млн грн)	25	35	30	25	30
Чисті продажі (млн грн)	50	45	65	20	7,5
Зростання продажів (%)	19,46	-13,52	47,83	-72,44	-60,66
Зростання прибутку (%)					
ТОВ “ДОБРОГРАД БУД”					
Рентабельність активів (%)	-20,21	-16,75	-20,49	-15,69	-42,07
Чиста маржа (%)	-4276,86	-53883,3	-141,78	-170,18	-252,1
Заборгованість (%)	104,72	121,77	144,79	2,32	36,25
Борги (%)				2,38	56,87
Коефіцієнт покриття (%)	17,48	18,25	4,93	199,92	43,44
Робочий капітал (%)	-86,41	-99,55	-137,65	2,32	-20,5
Активи (млн грн)	8	7,5	6,5	5,5	5

Чисті продажі (млн грн)	0,1	0,1	1	0,5	0,9
Зростання продажів (%)		-93,83	41566,67	-47,55	67,11
Зростання прибутку (%)					
ТОВ “АЛЬЯНС НОВОБУД”					
Рентабельність активів (%)	-7,93	-4,69	4,24	-1,59	-1,87
Чиста маржа (%)	-47,41	-26,76	13,37	-12,62	-12,93
Заборгованість (%)	115,8	117,94	111,51	111,91	91,97
Борги (%)					1145,65
Коефіцієнт покриття (%)	82,91	81,42	82,34	84,39	101,87
Робочий капітал (%)	-19,79	-21,91	-19,7	-17,46	1,72
Активи (млн грн)	1250	1750	2000	2250	1750
Чисті продажі (млн грн)	225	275	575	275	300
Зростання продажів (%)	-43,48	25,82	106,29	-55,66	4,57
Зростання прибутку (%)					

Джерело: сформовано автором за даними інформаційно-аналітичної компанії “YouControl”

Фінансові показники компанії ТОВ “Сага Девелопмент” свідчать про нестабільність її діяльності у 2019-2023 рр. Рентабельність активів демонструє значні коливання, підтверджуючи нестабільну ефективність використання активів: після зростання у 2020 р. (4,42%) у 2021 р. підприємство зазнало значних збитків (-7,16%), що пов’язано зі скороченням чистих продажів. У 2022 р. показник знову відновився до позитивного значення (4,02%), однак у 2023 р. спостерігається падіння (-0,18%). Чиста маржа характеризується аналогічною динамікою, з найбільш негативним значенням у 2021 р. (-3,42%) та піковим значенням у 2022 р. (5,69%). Це свідчить про зміну прибутковості діяльності, що зумовлено як макроекономічними факторами, так і внутрішніми управлінськими рішеннями.

Рівень заборгованості є досить високим і стабільним, у межах 103%-109%, що пов’язано із суттєвою часткою залучених фінансових ресурсів у структурі активів. Водночас коефіцієнт покриття демонструє позитивну тенденцію – зростання із 70% у 2019 р. до 91% у 2023 р. і вказує на покращення ліквідності компанії. Обсяг чистих продажів має нестабільну динаміку, демонструючи різкі спади у 2022 р. (-72,44%) та 2023 р. (-60,66%), що є наслідком скорочення обсягів будівництва в умовах економічної нестабільності.

Підприємство “ТОВ “Доброград Буд” демонструє негативні показники діяльності. Рентабельність активів упродовж 2019-2023 рр. залишається глибоко від’ємною, що свідчить про хронічну збитковість діяльності, де найгірший результат зафіксовано у 2023 р. (-42,07%). Особливу увагу привертає критично низький рівень чистої маржі, зокрема, у 2020 р. вона становила -53883,3%, що викликано значними витратами та низькими доходами. У наступні роки показник дещо стабілізувався, але залишився глибоко від’ємним.

Рівень заборгованості вказує на суттєві проблеми з фінансуванням. У 2020-2021 рр. він перевищував 100%, а у 2022 р. впав до 2,32%, що свідчить про списання боргів або реструктуризацію фінансових зобов’язань. У 2023 р. показник знову зріс до 36,25%, а коефіцієнт боргів до власного капіталу – до 56,87%. Варто відзначити нестабільність коефіцієнта покриття: у 2021 р. він становив лише 4,93%, що підтверджує низьку ліквідність, у 2022 р. значення різко зросло до 199,92%, а в 2023 р. впало до 43,44%.

Обсяг активів компанії поступово зменшувався та проявляв ознаки скорочення бізнесу. Чисті продажі залишаються низькими, що робить підприємство вразливим до зовнішніх ризиків. Високий

темپ зростання продажів у 2021 р. (+41566,67%) є результатом ефекту низької бази, а у 2023 р. спостерігається незначне зростання (+67,11%).

Компанія ТОВ “Альянс Новобуд” демонструє відносно стабільні показники, однак ефективність її діяльності залишається середньою. Рентабельність активів у більшості років є від’ємною, за винятком 2021 р. (4,24%). У 2022 та 2023 рр. спостерігається незначне погіршення показника (-1,59% та -1,87% відповідно). Чиста маржа також залишається від’ємною, що свідчить про офіційну неприбутковість підприємства. Найгірше значення зафіксовано у 2019 р. (-47,41%), у 2021 р. компанія досягла позитивного результату (13,37%), однак у 2022-2023 рр. знову повернулася до від’ємних значень.

Рівень заборгованості залишається високим упродовж усього аналізованого періоду (91,97%-117,94%), що свідчить про значну частку позикових коштів у структурі фінансування. Боргове навантаження у 2023 р. досягло критичного рівня (1145,65%), що є тривожним сигналом для інвесторів. Позитивним фактором є стабільність коефіцієнта покриття, який упродовж 2019-2022 років залишався на рівні 80%-84%, а у 2023 р. зріс до 101,87%, що свідчить про покращення ліквідності. Підприємство має значний обсяг активів (від 1250 до 2250 млн грн), що підтверджує її масштабність. Проте динаміка чистих продажів вказує на значні коливання: у 2021 р. зростання склало +106,29%, тоді як у 2022 р. відбулося падіння на -55,66%; у 2023 р. показник стабілізувався (+4,57%).

Отже, фінансовий стан охарактеризованих будівельних підприємств Київської області залишається нестабільним, що вимагає впровадження ефективних організаційно-економічних заходів щодо управління фінансовими та матеріальними ресурсами та адаптації до змін ринкових умов.

Результати функціонування підприємств будівельного сектора Львівської області відображені у табл. 2.

Таблиця 2

Результати фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств будівельного сектора
Львівської області

	2019	2020	2021	2022	2023
ТОВ “НОВА ОСЕЛЯ”					
Рентабельність активів (%)	3,92	3,04	4,36	3,33	4,3
Чиста маржа (%)	2,05	2,05	2,08	2,07	2,43
Заборгованість (%)	49,12	57,22	59,37	46,28	51,04
Борги (%)	96,55	133,76	146,13	86,13	104,26
Коефіцієнт покриття (%)	154,78	138,72	143,05	179,95	171,27
Робочий капітал (%)	25,09	21,36	25,1	36,65	35,01
Активи (млн грн)	77,5	125	175	125	175
Чисті продажі (млн грн)	125	175	325	225	325
Зростання продажів (%)	18,93	23,98	88,22	-32,24	48,45
Зростання прибутку (%)	33,2	24,33	90,51	-32,53	74,05
ТОВ “ЕКО-ДІМ”					
Рентабельність активів (%)	-3,16	-1,25	-2,62	-5,28	1,44
Чиста маржа (%)	-3,9	-2,81	-3,92	-11,58	2,87
Заборгованість (%)	82,64	92,27	94,42	99,2	97,92
Борги (%)	476,03	1193,61	1692,75	12396,74	4711,99
Коефіцієнт покриття (%)	74,26	75,1	75,86	88,63	76,44
Робочий капітал (%)	-5,76	-4,27	-3,28	-1,63	-3,43

Активи (млн грн)	275	525	475	425	575
Чисті продажі (млн грн)	225	250	325	225	275
Зростання продажів (%)	-23,87	6,42	41,56	-37,44	36,53
Зростання прибутку (%)					
ТОВ “ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ”					
Рентабельність активів (%)	-3,5	-4,2	6,95	10,8	-1,82
Чиста маржа (%)	-15,47	-28,16	19,63	65,65	-9,19
Заборгованість (%)	105,27	107,41	98,98	91,35	96,88
Борги (%)			9698,59	1055,97	3103,23
Коефіцієнт покриття (%)	501,82	848,82	210,49	202,44	644,2
Робочий капітал (%)	40,66	50,47	30,31	27,58	60,87
Активи (млн грн)	225	325	375	475	625
Чисті продажі (млн грн)	50	45	125	85	125
Зростання продажів (%)		-1,85	208,56	-41,93	47,18
Зростання прибутку (%)				94,21	

Джерело: сформовано автором за даними інформаційно-аналітичної компанії “YouControl”

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств будівельного сектора Львівської області показує значні коливання показників ефективності, прибутковості та фінансової стійкості. Проаналізуємо основні тенденції та особливості діяльності компаній.

Підприємство ТОВ “Нова Оселя” демонструє стабільний рівень рентабельності активів (у межах 3-4,36%) та позитивну чисту маржу (2,05-2,43%). Це свідчить про ефективне використання активів для отримання прибутку. Заборгованість є відносно контрольованою (46,28-59,37%), хоча борги зросли з 96,55% у 2019 р. до 104,26% у 2023 р., що засвідчує потребу у додаткових залучених коштах. Коефіцієнт покриття залишається на високому рівні (138,72-179,95%), що вказує на можливість покриття поточних зобов’язань.

Незважаючи на значне зростання продажів у 2021 році (+88,22%), спостерігався спад у 2022 р. (-32,24%) з подальшим відновленням у 2023 р. (+48,45%); аналогічно змінювався прибуток.

Загалом, ТОВ “Нова Оселя” є фінансово стійким підприємством з позитивною динамікою, але із загрозами, пов’язаними зі зростаючою заборгованістю та нестабільністю продажів.

Рентабельність активів ТОВ “Еко-Дім” переважно від’ємна (-5,28% у 2022 р.), проте у 2023 р. спостерігається покращення (1,44%). Чиста маржа негативна у 2019-2022 рр., але у 2023 р. простежується позитивна динаміка (2,87%). Має місце високий рівень заборгованості (82,64-99,2%) та значний ріст боргового навантаження, особливо у 2022 р. (12 396,74%), що свідчить про фінансові ризики та проблеми з обслуговуванням зобов’язань. Коефіцієнт покриття залишається на низькому рівні (74,26-88,63%) та вказує на обмежену можливість виконання поточних фінансових зобов’язань. Підприємство демонструє значну волатильність продажів: спад у 2019 р. (-23,87%), незначне зростання у 2020 р. (6,42%), потужний приріст у 2021 р. (41,56%), наступний спад у 2022 р. (-37,44%) та відновлення у 2023 р. (36,53%). Так, ТОВ “Еко-Дім” має нестабільну фінансову структуру, високі боргові ризики та нерівномірні фінансові показники. Успіх 2023 р. може засвідчує про оздоровлення підприємства, але необхідно приділити увагу зменшенню боргового навантаження.

Рентабельність активів ТОВ “Лев Девелопмент” нестабільна, із різкими коливаннями: від -4,2% у 2020 р. до 10,8% у 2022 р., проте у 2023 р. знову падає (-1,82%). Чиста маржа має аналогічну динаміку, що вказує на нестабільність прибутковості

Протягом 2019-2021 рр. показники перевищували 100%, але поступово знижувалися (98,98% у 2021 р. і 91,35% у 2022 р.), хоча у 2023 р. заборгованість знову зросла (96,88%).

Коефіцієнт покриття дуже високий (501,82% у 2019 р., 848,82% у 2020 р.), що свідчить про здатність виконувати поточні зобов'язання, але різкі зміни у 2021-2023 рр. показують нестабільність. Підприємство демонструє значне зростання продажів у 2021 р. (+208,56%), падіння у 2022 р. (-41,93%) та відновлення у 2023 р. (+47,18%). Проте потребує вдосконалення фінансового менеджменту.

Для забезпечення фінансової стабільності будівельним підприємствам Львівської області необхідно: оптимізувати боргову політику, щоб уникнути надмірного боргового навантаження; збалансувати структуру активів та зобов'язань для підвищення ліквідності; фокусуватися на стабільному зростанні продажів та підвищенні ефективності використання ресурсів.

Показники діяльності підприємств Дніпропетровської області подано у табл. 3.

Таблиця 3

Результати фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств будівельного сектора
Дніпропетровської області

	2019	2020	2021	2022	2023
ТОВ "ІНВЕСТДНІПРОБУД"					
Рентабельність активів (%)		-119,78	3,39	3,2	2,31
Чиста маржа (%)		-130,69	2,07	3,24	17,03
Заборгованість (%)		232,03	97,62	93,4	92,85
Борги (%)			4092,88	1415,38	1299
Коефіцієнт покриття (%)		42,33	98,4	102,74	105,76
Робочий капітал (%)		-133,82	-1,56	2,56	5,35
Активи (млн грн)		1,25	2,75	1,75	2,75
Чисті продажі (млн грн)		1,25	4,75	1,75	0,35
Зростання продажів (%)			263,11	-57,84	-81,25
Зростання прибутку (%)				-33,87	-1,45
ТОВ "БАЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"					
Рентабельність активів (%)	3,78	1,9	1,13	2,19	0,51
Чиста маржа (%)	4,01	2,53	3,59	4,58	4,97
Заборгованість (%)	78,94	79,72	93,88	94,56	93,82
Борги (%)	374,81	393,07	1534,31	1736,88	1517,48
Коефіцієнт покриття (%)	114,73	114,3	95,96	89,18	89,93
Робочий капітал (%)	11,62	11,4	-3,79	-10,24	-9,45
Активи (млн грн)	42,5	45	50	55	60
Чисті продажі (млн грн)	37,5	32,5	17,5	27,5	5,75
Зростання продажів (%)	9,36	-21,91	-44,71	67,02	-79,52
Зростання прибутку (%)	-5,57	-50,78	-21,32	112,88	-77,79
ТОВ "ГРАНД ФЕМІЛІ ЕСТЕЙТ"					
Рентабельність активів (%)	1,17		2,46	-2,31	28,44
Чиста маржа (%)	65,15		7,42	-6,62	77,85
Заборгованість (%)	98,76		70,88	70,84	53,07
Борги (%)	7979,12		243,37	242,9	113,08
Коефіцієнт покриття (%)			95,47	95,66	151,01
Робочий капітал (%)	-98,76		-3,21	-3,07	27,07
Активи (млн грн)	0,75		1,25	0,925	1,25
Чисті продажі (млн грн)	0,1		0,325	0,35	0,525

Зростання продажів (%)				-2,56	65,07
Зростання прибутку (%)					

Джерело: сформовано автором за даними інформаційно-аналітичної компанії “YouControl”

Фінансово-економічні показники підприємств будівельного сектора Дніпропетровської області демонструють значну нестабільність у період 2019-2023 рр. Особливо помітні різкі коливання рівня прибутковості, ліквідності та боргового навантаження, що потребує комплексного аналізу.

Для підприємства ТОВ “Інвестдніпробуд” 2020 р. був критичним: рентабельність активів (-119,78%) та чиста маржа (-130,69%) вказують на значні фінансові втрати. У період 2021-2023 рр. відбулося відновлення: рентабельність активів виросла до 2,31%, а чиста маржа досягла 17,03%. У 2020 р. спостерігалася значна заборгованість (232,03%) і надзвичайно високий рівень боргів (4092,88%), що свідчить про значну залежність від позикових коштів. З 2021 р. ситуація покращилася: заборгованість знизилася до 92,85%, а коефіцієнт покриття зріс до 105,76% у 2023 р.

У 2021 р. спостерігалася вибухове зростання продажів (+263,11%), але у 2022-2023 рр. відбулося значне падіння (-57,84% та -81,25% відповідно). Чиста виручка різко впала у 2023 р. (до 0,35 млн грн), що вказує на критичне скорочення ділової активності. Підприємство вийшло з глибоких фінансових ускладнень 2020 р., однак подальше падіння продажів у 2022-2023 рр. засвідчує високі ризики. Тому для забезпечення стабільності необхідно збалансувати позиковий капітал та активізувати продажі.

Підприємство ТОВ “Балівська будівельна компанія” демонструвало протягом досліджуваного періоду відносно стабільну рентабельність активів (1,13-3,78%), хоча у 2023 р. показник значно впав (0,51

Чиста маржа знаходилася у діапазоні 2,53-4,97%, що свідчить про зростаючу прибутковість. За останні роки спостерігається значне боргове навантаження: борги зросли з 374,81% у 2019 р. до 1736,88% у 2022 р., що створило загрозу ліквідності. Коефіцієнт покриття погіршився (114,73% у 2019 р. → 89,93% у 2023 р.), що вказувало на зниження можливості покриття зобов'язань.

Найбільше скорочення продажів спостерігалася у 2023 р. (-79,52%), що було тривожним сигналом. У 2022 р. простежувався позитивний приріст продажів (+67,02%), що частково компенсував попереднє падіння. Так, підприємство працює у кризових умовах, маючи високу боргову залежність та проблеми з ліквідністю. Менеджменту підприємства необхідно зменшити позикове навантаження та стабілізувати грошові потоки.

Для підприємства ТОВ “Гранд Фемілі Естейт” 2023 р. став проривним: рентабельність активів підскочила до 28,44%, а чиста маржа – до 77,85%. Проте у 2021-2022 рр. підприємство працювало у збиток (-2,31% рентабельність активів, -6,62% чиста маржа). Підприємство мало значні проблеми із борговим навантаженням, особливо у 2019 р. (7979,12%), що вказувало на критичний рівень позикових зобов'язань. З 2021 р. ситуація значно покращилася: борги знизилися у 2023 р. до 113,08%. Після спаду у 2022 р. (-2,56%) у 2023 р. спостерігалася зростання (+65,07%). Отже, для підприємства пріоритетом має бути подальше зниження боргового навантаження та стабілізація продажів.

Отже, для аналізованих підприємств будівельного сектора Дніпропетровської області рекомендовано: оптимізувати боргову політику, особливо для “Балівської будівельної компанії” та “Гранд Фемілі Естейт”; стабілізувати продажі через маркетингові стратегії та розширення клієнтської бази; посилити фінансовий контроль для забезпечення платоспроможності та підвищення ефективності управління активами.

На основі проведеного фінансово-економічного аналізу підприємств будівельного сектора Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, визначимо п'ять найкращих компаній, які демонструють найбільш стійкі та перспективні показники діяльності.

Критеріями відбору є рівень рентабельності активів, чистої маржі, ліквідності, рівень заборгованості, а також динаміка зростання продажів та прибутку.

Серед досліджуваних підприємств відзначаються:

ТОВ “НОВА ОСЕЛЯ” (Львівська область), оскільки має стабільний рівень рентабельності активів із позитивною динамікою, демонструє високу ліквідність та рівень зростання продажів, а також оптимальний рівень заборгованості, що свідчить про відносно ефективне управління фінансами.

ТОВ “АЛЬЯНС НОВОБУД” (Київська область), де найбільший серед аналізованих підприємств активний капітал. Позитивна рентабельність активів, динамічний коефіцієнт покриття і зростання продажів демонструє потенціал до масштабування.

Серед інших компаній дещо кращими потенційними можливостями характеризуються ТОВ “ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” (Львівська область); ТОВ “БАЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” (Дніпропетровська область); ТОВ “ГРАНД ФЕМІЛІ ЕСТЕЙТ” (Дніпропетровська область).

Висновки

Проведене дослідження дало змогу комплексно охарактеризувати галузеві та регіональні особливості формування конкурентних позицій підприємств будівельного сектора на прикладі суб’єктів господарювання Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. Здійснено фінансово-економічний аналіз діяльності дванадцяти підприємств на основі широкого спектра індикаторів, що охоплюють рентабельність, ліквідність, боргове навантаження, ефективність використання активів, зростання продажів та динаміку прибутків. На основі зібраних даних виявлено структурні диспропорції, відмінності у темпах розвитку та характері адаптації до змін зовнішнього середовища.

Встановлено, що підприємства, які поєднують високий рівень ліквідності з контрольованим борговим навантаженням і демонструють стабільне зростання продажів, мають стійкі конкурентні переваги, навіть в умовах економічної турбулентності. При цьому ключовим чинником стійкості виявляється гнучкість фінансового менеджменту та здатність до швидкого реагування на кон’юнктурні зміни. Окремі компанії (зокрема, ТОВ “Нова Оселя” і ТОВ “Гранд Фемілі Естейт”) продемонстрували динамічну траєкторію розвитку завдяки поєднанню стратегічного управління активами та адаптивної політики фінансування.

Регіональний вимір засвідчив, що наявність сприятливого інвестиційного клімату, ефективного доступу до ресурсів і розвиток інфраструктури створюють підґрунтя для кластеризації будівельної діяльності, що спостерігається у трьох аналізованих областях. У контексті післявоєнного відновлення саме ці території здатні відігравати роль точок зростання будівельного сектора України. Підприємства, які продемонстрували ефективність у кризових умовах, можуть стати базовими агентами для розгортання масштабних інфраструктурних і житлових проєктів.

Загалом результати дослідження засвідчують необхідність вдосконалення фінансового управління на рівні підприємств, розробки індивідуалізованих регіональних стратегій підтримки будівельного бізнесу, а також формування ефективних механізмів залучення інвестицій для довгострокової стабілізації й розвитку галузі. Отримані аналітичні висновки можуть бути використані як для практичного консалтингу компаній, так і при формуванні державної політики економічного відновлення України.

Список використаних джерел

1. Аверіна М. Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення. *Актуальні проблеми економіки*. 2012. № 9. С. 92–100.
2. Безбородова Т. В. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану. *Економіка. Управління. Інновації*. 2014. № 1 (11). С. 1–7.
3. Загородна О. М., Серединська В. М. Формування механізму діагностики фінансового стану підприємства. *Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук. практ. конф.* Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 233–235.

4. Лук'янова В. В., Лабунець О. О. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення. *Приазовський економічний вісник*. 2018. № 2 (07). С. 66–69.
5. Юнацький М. О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. *Ефективна економіка*. 2018. № 4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232>
6. Офіційний сайт аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl. URL: <https://youcontrol.com.ua>